

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro Biomédico

Faculdade de Enfermagem

Maiane Gomes dos Santos Rodrigues Maia

Vithoria Paes Machado

**Riscos de Tromboembolismo Venoso em UTI: avaliação de ações
profiláticas promovidas por Enfermeiros**

Rio de Janeiro

2023

Maiane Gomes dos Santos Rodrigues Maia e Vithoria Paes Machado

**Fatores de risco de Tromboembolismo Venoso em Unidades de Terapia Intensiva:
avaliação das ações profiláticas promovidas por Enfermeiros**

Monografia apresentada à Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro como requisito parcial para a conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem.

Orientador (a): Prof. Dr. Ronilson Gonçalves Rocha

Coorientador (a) (es): Prof. Dr. Cristiano Bertolossi Marta

Rio de Janeiro

2023

Ficha catalográfica

Maiane Gomes dos Santos Rodrigues Maia e Vithoria Paes Machado

**Fatores de risco de Tromboembolismo Venoso em Unidades de Terapia Intensiva:
avaliação das ações profiláticas promovidas por Enfermeiros**

Monografia apresentada à Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro como requisito parcial para a conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem.

Aprovada em 26 de Julho de 2023.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Ronilson Gonçalves Rocha (Orientador)

Faculdade de Enfermagem – UERJ

Prof. Dr. Lucas Garcia de Mello

Faculdade de Enfermagem – UERJ

Prof. Dr. Elson Santos de Oliveira

Universidade Veiga de Almeida Campus Tijuca

Rio de Janeiro

2023

AGRADECIMENTOS

RESUMO

MAIA, Maiane Gomes dos Santos Rodrigues; MACHADO, Vithoria Paes. **Fatores de risco de TEV em UTI:** avaliação das ações profiláticas promovidas por Enfermeiros. 2023. 121 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelato em Enfermagem) - Faculdade de Enfermagem, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023

Estudo prospectivo, com abordagem quantitativa, envolvendo um grupo de 40 Enfermeiros de um Hospital Universitário do localizado no município do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), sendo elas o CTI Geral, Pós-operatório, Cardíaco e Unidade Cardiointensiva. Foram objetivos do estudo: identificar a adesão a protocolos voltados para a profilaxia de tromboembolismo venoso (TEV) em UTI; verificar se os enfermeiros atuantes em suas UTIs promovem ações profiláticas para TEV em sua prática clínica, bem como produzir um guia de orientação para Enfermeiros sobre rastreamento de riscos e profilaxia para o tromboembolismo venoso para limitar a instalação da doença. Os Resultados apontaram que 97,5% da amostra desconhecem protocolos voltados para TEV e 100% afirmam não aplicá-los em sua prática clínica. Em contrapartida 87,5% dos enfermeiros conhecem métodos de detecção e profilaxia para TEV e 82,5% utilizam métodos de profilaxia em sua assistência profissional. O meio profilático mais conhecido pelos profissionais foi a quimioprofilaxia com 27,4%, seguido de meios físicos, como a fisioterapia motora com 17,9%, compressor pneumático 14,3% e o menos conhecido foi a meia de compressão elástica 7,1%. Em relação aos métodos de detecção, 30% da amostra não demonstrou conhecimento algum sobre meios de identificar um caso de tromboembolismo venoso em pacientes internados em UTI. Conclusão: torna-se necessário praticar a educação permanente dos enfermeiros sobre todos os métodos de detecção e profilaxia presentes nas literaturas atuais, além de garantir a adesão aos protocolos de profilaxia.

Palavras chaves: Tromboembolismo venoso; Profilaxia; Enfermagem

ABSTRACT

MAIA, Maiane Gomes dos Santos Rodrigues; MACHADO, Vithoria Paes. **VTE risk factors in ICU: evaluation of prophylactic actions promoted by nurses.** 2023. 121 f. Completion of course work (Bachelor of Nursing) - Faculty of Nursing, State University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

Prospective study, with a quantitative approach, involving a group of 40 Nurses from a University Hospital located in the city of Rio de Janeiro. Data were collected in Intensive Care Units (ICU), namely the General ICU, Postoperative, Cardiac and Cardiointensive Unit. The objective of this study was to identify adherence to protocols aimed at prophylaxis of venous thromboembolism (VTE) in ICUs, as well as to verify whether nurses working in their ICUs promote prophylactic actions for VTE in their clinical practice. Results: Among the research participants, it was found that 97.5% are unaware of VTE protocols and 100% claim not to apply them in their clinical practice. On the other hand, 87.5% of nurses know methods of detection and prophylaxis for VTE and 82.5% use prophylaxis methods in their professional assistance. The prophylactic method best known by professionals was chemoprophylaxis with 27.4%, followed by motor physical therapy with 17.9%, the pneumatic compressor with 14.3% and the least known was elastic compression stockings with 7.1%. Regarding detection methods, 30% of the sample did not demonstrate any knowledge about means of identifying a case of venous thromboembolism in patients admitted to the ICU. Conclusion: It was concluded that it was necessary to promote a continuing education of nurses about all detection and prophylaxis methods present in the most current literature, in addition to ensuring adherence to prophylaxis protocols.

Keywords: Venous thromboembolism; Prophylaxis; Nursing

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - Fatores de risco do Tromboembolismo Venoso.....

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Distribuição da amostra segundo o tempo de atuação em UTI.....

LISTA DE TABELAS

- Tabela 1 - Distribuição da amostra segundo sexo, idade e tempo de formado.....
- Tabela 2 - Distribuição de Enfermeiros segundo faixa etária.....
- Tabela 3 - Distribuição das variáveis segundo regime de trabalho e local de atuação.....
- Tabela 4 - Distribuição das variáveis sobre o conhecimento dos enfermeiros a respeito de protocolos de profilaxia para TEV.....
- Tabela 5 - Distribuição das variáveis sobre o conhecimento dos enfermeiros de métodos de profilaxias de TEV e detecção e se utiliza de algum método de profilaxia.....
- Tabela 6 - Conhecimento dos enfermeiros sobre algum tipo de profilaxia para TEV.....
- Tabela 7 - Distribuição dos quimioprofiláticos para TEV mais conhecidos pelos amostra.....
- Tabela 8 - Conhecimento de estratégias ou métodos usados para detecção de TEV..
- Tabela 9 - Métodos profiláticos utilizados pelos enfermeiros em suas práticas.....
- Tabela 10 - Quantitativo de métodos químicos utilizados pelos Enfermeiros.....
- Tabela 11 - Métodos de profilaxia de TEV conhecidos pelos enfermeiros.....
- Tabela 12 - Métodos de profilaxia de TEV utilizados pelos enfermeiros em prática clínica.....

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACCP	American College of Chest Physicians
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CTI	Centro de Terapia Intensiva
EPS	Educação Permanente em Saúde
HU	Hospital Universitário
SPT	Síndrome Pós-trombótica
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TEP	Tromboembolismo Pulmonar
TEV	Tromboembolismo Venoso
TVP	Trombose Venosa Profunda
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
MMII	Membros Inferiores

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	13
1	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	15
1.1	O Tromboembolismo Venoso na Área Hospitalar	15
1.2	Incidência do Tromboembolismo Venoso	16
1.3	Fisiopatologia do Tromboembolismo Venoso	16
1.3.1	<u>Tríade de Virchow</u>	16
1.3.2	<u>Coagulação sanguínea e cascata de coagulação</u>	16
1.3.3	<u>Fatores de risco do Tromboembolismo Venoso</u>	17
1.4	Trombopprofilaxia e métodos de detecção precoce	18
1.4.1	<u>A profilaxia para TEV</u>	18
1.4.2	<u>Métodos de detecção precoce</u>	19
2	METODOLOGIA	20
3	RESULTADOS	22
4	DISCUSSÃO	27
	CONCLUSÃO	31
	REFERÊNCIAS	33

APÊNDICE A - Instrumento de coleta de dados.....	36
APÊNDICE B - Cronograma da pesquisa.....	37
APÊNDICE C - Orçamento da pesquisa.....	38
APÊNDICE D - Termo de consentimento livre e esclarecido.....	39
APÊNDICE E - Carta de autorização institucional.....	41
APÊNDICE F - Guia.....	45
ANEXO A - Folha de rosto da CONEP.....	46
ANEXO B - Carta de aprovação do CEP.....	

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objeto de investigação as ações de trombopprofilaxia realizadas pelos Enfermeiros de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de um Hospital Universitário (HU) localizado no município do Rio de Janeiro, a fim de se verificar o que tem sido realizado por esses profissionais, com vistas à redução dos riscos de acometimento por tromboembolismo venoso (TEV) e as suas consequências.

A iniciativa para desenvolvimento do estudo se deu a partir da participação no Projeto de Extensão denominado “Prevenção de Riscos de Tromboembolismo Venoso: ações estratégicas para a redução da morbimortalidade e aumento da segurança do paciente em ambientes de atenção à saúde”, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenado pelo Professor Ronilson Gonçalves Rocha, onde foi possível um aprofundamento sobre essa temática, envolvendo estratégias para capacitação de Enfermeiros no rastreamento de riscos de TEV em pacientes internados em um Hospital Universitário, o qual faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS).

Embora o tromboembolismo venoso tenha assumido nos últimos anos a terceira posição como causa de morte cardiovascular no mundo, observa-se que esse tema não é abordado com a devida importância durante a graduação em Enfermagem, inclusive no período de atuação prática por acadêmicos nas unidades de atenção à saúde, sendo percebida a falta de protocolos voltados à profilaxia de TEV estabelecidos para uso nas Unidades de Terapia Intensiva. (ALBRICKER, et al.,2022)

A hipótese desta pesquisa é de que a não utilização de protocolos voltados para profilaxia de TEV nas UTIs expõe os pacientes a eventos adversos e outros agravos, tais como a ocorrência do Tromboembolismo Venoso e suas consequências, as quais podem ser devastadoras e exigir cuidados para o resto da vida dos pacientes, como na ocorrência da Síndrome Pós-trombótica (SPT) que acontece em até 2 anos após a trombose venosa profunda sintomática em 50% da população acometida. (MACDOUGALL et al. 2006)

A SPT que é caracterizada por ulceração, habitualmente em membro inferior, na região calcânea, pode gerar dor debilitante, edema local e exigir cuidados ao longo de toda a vida do paciente, onerando o Sistema Público, bem como os planos e operadoras de saúde junto às

organizações do sistema privado. Portanto, ao não receberem cuidados necessários para limitar a instalação da doença as consequências tornam-se imprevisíveis, o que poderia ser revertido a partir do aumento de adesão aos protocolos de trombopprofilaxia que, por vezes, são utilizados de forma inadequada. (FARHAT; GREGÓRIO; CARVALHO, 2018)

Neste contexto, os objetivos do estudo são: identificar a existência e o uso de protocolos voltados para a profilaxia de TEV em UTI; verificar se os enfermeiros atuantes em suas UTIs promovem ações profiláticas para TEV e elaborar, com base nos resultados encontrados, uma tecnologia educativa, ou seja, um guia de orientação para Enfermeiros sobre rastreamento de riscos e profilaxia para o tromboembolismo venoso para limitar a instalação da doença.

Considerando a gravidade do Tromboembolismo Venoso, por ser uma condição clínica de ocorrência geralmente silenciosa, o estudo tem relevância por ampliar o conhecimento sobre a sua profilaxia, a sua instalação e as suas consequências bem como alertar outros profissionais de saúde quanto a necessidade do uso de protocolos e rotinas para impedir a sua ocorrência.

Por outro lado, considerando-se a escassez, ou ainda a reduzida frequência de estudos científicos produzidos por enfermeiros, entende-se que os resultados desse estudo ampliarão o grau de informações relacionadas a esse tema. Ademais, os seus resultados podem contribuir para a promoção de melhores práticas pelos enfermeiros dentro das instituições hospitalares, auxiliando e colaborando com a equipe multiprofissional, a partir de ações pautadas em protocolos que favoreçam a identificação dos riscos e contribuindo para a redução da ocorrência de TEV.

O intuito do estudo é contribuir com o cuidado e assistência em saúde, de forma a gerar menos intercorrências e eventos adversos, geralmente previsíveis e preveníveis durante o período de internação em UTIs, favorecendo assim a melhoria da qualidade da assistência, além de poupar o aumento de custos ao Sistema Público de Saúde.

Os custos relacionados às internações consequentes do TEV podem chegar à ordem dos US\$11.930,00 por usuário quando há a necessidade de um esquema completo de tratamento para a doença. (CURTARELLI. et al.,2019). Aos profissionais, tem ainda como finalidade evidenciar a importância do conhecimento sobre fisiopatologia, fatores de risco, identificação de sinais e sintomas através da anamnese e exame físico, estimulando e evidenciando um olhar clínico de atuação na prevenção de TEV pelo Enfermeiro. Além disso, visa a pesquisa e produção de conhecimento científico voltados para a formação de profissionais com vistas à

capacitação, bem como resguardar a integridade e segurança do paciente através da aplicação dos conhecimentos científicos adquiridos.

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 O Tromboembolismo Venoso na Área Hospitalar

O tromboembolismo venoso (TEV) é uma condição que envolve duas patologias, a trombose venosa profunda (TVP) e a tromboembolia pulmonar (TEP). Ocupa a terceira causa mais frequente de síndrome cardiovascular aguda no mundo, depois das síndromes isquêmicas cardíacas e do acidente vascular encefálico, apresentando um elevado índice de mortalidade, além de ser classificado como a principal causa de morte evitável em ambiente hospitalar (ALBRICKER et al., 2022).

Diante disso, inúmeras preocupações emergem na área da saúde, principalmente nos profissionais que estão envolvidos na atenção à saúde em Unidades de Terapia Intensiva, uma vez que são pacientes críticos e que demandam cuidados intensivos, não tendo, por si só, autonomia para promover ações profiláticas com relação a essa doença. Somado a este fato, existe também a dificuldade de comunicação, um obstáculo causado muitas vezes por terapêuticas, como a traqueostomia, intubação ou ainda pelo uso de fármacos que diminuem o nível de consciência e o grau de interação dos pacientes, dificultando ainda mais o cuidado realizado pela equipe multidisciplinar.

A TVP ocasiona uma obstrução parcial ou total de um vaso profundo e quando parte desse trombo ou mesmo em sua totalidade se desprende e progride pela circulação, passa a representar uma complicação ainda mais séria, devido a ocorrência da tromboembolia pulmonar (TEP). Neste caso o trombo que se despreendeu progrediu pelo vaso sanguíneo e passou pelo coração, atingindo a artéria pulmonar, limitando assim a oxigenação do sangue e comprometendo os órgãos nobres do paciente acometido.

A TEP é considerada a principal causa de morte evitável no ambiente hospitalar. (ALBRICKER et al., 2022). Muitas vezes, quando essa obstrução ocorre parcialmente, o paciente sente um desconforto torácico, podendo evoluir para um quadro de tosse. Quando a obstrução ocorre por completo, acaba impedimento a hematose, ou seja, o sangue que está pobre em oxigênio deixa de ser oxigenado, agravando o estado geral do paciente e levando muitas vezes, por consequência, a morte. (ROCHA et al., 2022)

1.2 Incidência do Tromboembolismo Venoso

A incidência de TEV no mundo gira em torno de 10 milhões de novos casos todos os anos. Entretanto, é possível que os números sejam ainda mais expressivos em razão da grande quantidade de pacientes que apresentam sintomas leves ou inespecíficos de TEP e TVP, o que resulta em pacientes sem diagnóstico e em dados que podem fugir da real conjuntura. (ROCHA et al., 2020). De acordo com informações do DATASUS, o cenário Brasileiro revela que no período entre 2015 e 2020, o registro de óbitos por TEP e TVP foi de 43.883 em todo o país, e em nível regional, o Sudeste obteve o maior quantitativo, com 26.132. Já o número de internações por TEP alcançou o quantitativo de 50.833 entre janeiro de 2018 e novembro de 2022. Quanto ao número de internações neste mesmo período foi de 50.833, sendo 30.945 pacientes do sexo feminino e 19.888 do sexo masculino. Com relação ao gênero, as mulheres são expressivamente mais afetadas que os homens no quesito internação, todavia, os homens detêm a maior letalidade relacionada a TEP. (SILVA, et al., 2019)

1.3 Fisiopatologia do Tromboembolismo Venoso

1.3.1 Tríade de Virchow

A Tríade de Virchow, descrita em 1884 por Rudolf Virchow, consiste em três principais fatores de risco identificados que contribuem para a ocorrência de TEV, sendo elas a Lesão Endotelial, Fluxo Sanguíneo Lentificado e Hipercoagulabilidade do Sangue. A Lesão Endotelial altera o fluxo sanguíneo e afeta a coagulabilidade, uma vez que essas lesões podem facilitar a formação de coágulo, principalmente se houver a ocorrência das duas outras alterações. No Fluxo Sanguíneo lentificado, ocorre uma mudança no fluxo laminar, que é o fluxo normal das plaquetas no meio do vaso separadas do endotélio por uma camada de plasma, essa mudança facilita o contato das plaquetas com o endotélio, podendo ocorrer uma adesão e formação do trombo. E a Hipercoagulabilidade do Sangue está relacionada a fatores que alteram a composição do sangue, o que predispõe a formação de trombos; ainda que seja importante para o acometimento da trombose, não é a principal causa. (KUMAR et al., 2016)

1.3.2 Coagulação sanguínea e cascata de coagulação

A coagulação sanguínea é o conjunto de ações que tem como objetivo manter o sangue fluindo dentro dos vasos. A hemostasia corresponde ao funcionamento fisiológico dos vasos e circulação sanguínea, funcionando de forma a impedir uma coagulação desnecessária. Existem dois tipos de hemostasia, sendo elas a primária, que corresponde a ação dos vasos sanguíneos e plaquetas para impedir o sangramento. A hemostasia secundária equivale aos fatores de coagulação e ativação da proteína fibrina, responsável pela formação de um coágulo mais estável e de difícil remoção. (RODRÍGUEZ et al, 2019)

O vaso lesionado realiza vasoconstrição diminuindo o fluxo sanguíneo naquela região e após, as plaquetas aumentam de tamanho e mudam sua forma para aderir ao vaso sanguíneo, realizando o processo de adesão plaquetária. Após essa adesão, são liberadas substâncias que atraem mais plaquetas que aderem-se umas nas outras e realizam a agregação plaquetária. A hemostasia secundária corresponde aos fatores de coagulação, sendo eles proteínas e enzimas produzidas pelo fígado, que circulam pelo sangue em sua forma inativa, sendo acionados somente com o estímulo da lesão vascular, ativando assim a cascata de coagulação. (RODRÍGUEZ et al, 2019)

1.3 .3 Fatores de risco do Tromboembolismo Venoso

Apesar do TEV também ocorrer sem alguma explicação, seus fatores de risco podem ser adquiridos ou hereditários, podem ocorrer em pacientes internados e ambulatoriais, podendo variar de quadros assintomáticos até sintomas mais graves. Sendo assim, pode-se destacar fatores de risco que colaboram para sua manifestação, sendo estes apresentados no quadro a seguir.

Quadro I – Fatores de risco para Tromboembolismo Venoso

Principais fatores de Risco para TEV (Continua)	
Abortamento recorrente	Insuficiência respiratória
Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico	Internação em unidade de terapia intensiva
Anticoncepcional hormonal	Obesidade
Câncer	Paresia ou paralisia de membros inferiores
Cateter venoso central	Puerpério (até 4 semanas)
Doença inflamatória intestinal	Quimioterapia
Doença pulmonar obstrutiva crônica	Reposição hormonal
Doença reumatológica ativa	Síndrome nefrótica
Idade ≥ 55 anos	Tabagismo
Infarto agudo do miocárdio atual	TEV prévio
Infecção	Trombofilias (antecedente familiar de trombose)
Insuficiência arterial periférica	Varizes / Insuficiência venosa periférica
Insuficiência cardíaca classe funcional III ou IV	

Fonte: OLIVEIRA et al. 2021.

Pode-se afirmar que a perda de mobilidade é um fator de risco adquirido de extrema relevância para o desenvolvimento de TEV. Indivíduos internados em unidades de terapia intensiva, em sua grande maioria, encontram-se acamados, e com isso apresentam maior incidência, quando comparados aos que têm deambulação normal. Isto se deve a estase venosa

que pode ocorrer durante inatividade prolongada. Em adição a esses fatores, pacientes internados na UTI podem apresentar sepse, insuficiência respiratória, cardíaca ou renal, ou de fazer o uso de vasopressor, cateteres centrais e ventiladores mecânicos, sendo assim classificados como pacientes de alto risco (ZHANG, et al., 2019)

1.4 Tromboprofilaxia e métodos de detecção precoce

1.4.1 A profilaxia para TEV

Os fatores de risco devem ser levados em consideração em indivíduos hospitalizados para que possa ser analisado o grau de risco do paciente e avaliar qual profilaxia é mais adequada. E para isso existem protocolos, escalas e algoritmos, destacando-se dentre essas as escalas de Caprini e Pádua que classificam o grau do risco de desenvolvimento de tromboembolismo venoso em pacientes cirúrgicos e clínicos, respectivamente. Essa classificação estabelecida é a forma mais apropriada para a tomada de decisão referente à medida profilática a ser utilizada.

Um dado importante e que merece destaque é que de acordo com a 9ª edição do *American College of Chest Physicians* (ACCP), a grande maioria dos clientes que se encontram internados, tem pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento de TEV e 40% apresentam 3 ou mais desses fatores. Sendo assim, destaca-se a importância do uso de protocolos de tromboprofilaxia, principalmente em unidades de terapia intensiva, visando a melhoria da segurança do paciente, uma vez que o tromboembolismo venoso é a principal causa de óbito evitável no ambiente hospitalar. (FARHAT; GREGÓRIO; CARVALHO, 2018).

Dentre os meios de tromboprofilaxia estão a mecânica ou física em que se destacam a deambulação precoce; o uso de meias elásticas; uso do compressor pneumático intermitente e exercícios ativos/passivos no leito com fisioterapia. Já os meios quimioprofiláticos envolvem o uso de fármacos, como os antiagregantes e os anticoagulantes que também são denominados meios farmacológicos. Vale salientar que se tem um elevado número de complicações

tromboembólicas em pacientes hospitalizados, gerando consequências diversas e sério impacto econômico. Esses meios de prevenção, sendo utilizados da forma correta, pautados em um protocolo para a identificação de risco, representam uma condição importante para reduzir a morbimortalidade a curto e longo prazo. (RAYMUNDO et al.,2019)

A profilaxia química para TEV é subutilizada tanto em pacientes clínicos quanto cirúrgicos. Em contrapartida, um estudo publicado pela Revista Nursing, de 2022, destacou que a taxa de tromboembolismo venoso contraído no hospital, caso a profilaxia não seja realizada, pode chegar a 10-40% após cirurgias em geral. Essa informação destaca a importância do papel do Enfermeiro em uma unidade hospitalar na prevenção de TEV, pois é ele o profissional responsável pelo início do protocolo, realizando a avaliação de risco, manejo da medicação profilática e também orientações na alta hospitalar. (SILVA, 2022)

1.4.2 Métodos de detecção precoce

Existem, também, ações realizadas pelos Enfermeiros durante o exame físico para identificar alguns sinais e sintomas na intenção de detectar esses problemas precocemente, evitando a instalação da doença, estando entre eles os testes de Homans, Bandeira e Bancroft. O sinal de Homans pode ser identificado quando o paciente refere dor ou desconforto na panturrilha após dorsiflexão passiva do pé; o sinal da Bandeira, consiste em uma menor mobilidade da panturrilha quando comparada com o outro membro; e o sinal de Bancroft é caracterizado por dor à palpação da panturrilha contra estrutura óssea. (STUBBS, et al., 2018 apud MENDONÇA, et al., 2021)

Pacientes internados em UTIs apresentam esse fator como um indicativo de risco para TEV, devido a estase venosa que pode ocorrer em pacientes acamados e por conta da inatividade prolongada. Sendo assim, pode-se utilizar os fatores de risco em conjunto com os sinais e sintomas, na intenção de determinar a probabilidade clínica do cliente apresentar tais complicações. Também se destaca a importância da realização dos testes para detecção precoce, evitando-se que ocorra um aumento no número de dias de internação, o que representa maior risco de o paciente apresentar danos graves ou até mesmo óbito.

2 METODOLOGIA:

Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa, que envolve:

processos de coleta, análise, interpretação e redação dos resultados de um estudo. Existem métodos específicos tanto nas pesquisas de levantamentos

quanto nas de experimentos que estão relacionados à identificação de uma amostra e de uma população, à especificação da estratégia de investigação, à realização da coleta e análise de dados, à apresentação de resultados, à elaboração de uma interpretação e da redação de um relatório de modo apropriado para um levantamento ou estudo experimental. (CRESWELL, 2007).

O estudo caracteriza-se também por ser descritivo, exploratório e prospectivo, para avaliar as ações promovidas pelos enfermeiros para limitar a ocorrência de tromboembolismo venoso. O estudo descritivo tem como objetivo principal a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, ainda, o estabelecimento de relações entre as variáveis. As pesquisas exploratórias apresentam como objetivo possibilitar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses e é prospectivo por ser elaborado no presente, com base em respostas obtidas prospectivamente através da coleta de dados. (GIL, 2002)

A coleta de dados ocorreu a partir de um formulário, utilizado como instrumento de coleta de dados contendo um conjunto de perguntas discursivas e objetivas, aplicadas de forma presencial diante do entrevistador junto ao participante da pesquisa (OLIVEIRA et al. 2016). As perguntas existentes no formulário foram relacionadas ao tromboembolismo venoso, seus fatores de risco e a trombopprofilaxia, sendo direcionadas aos participantes de pesquisa, respeitando-se a disponibilidade ofertada por estes. A coleta de dados ocorreu somente após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) institucional.

Os dados foram coletados em Unidades de Terapia Intensiva, sendo elas o CTI Geral, Pós-operatório, CTI Cardíaco e Unidade Cardiointensiva, que fazem parte do Hospital Universitário localizado no município do Rio de Janeiro.

Cada participante recebeu o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo CEP, contendo todas as informações necessárias para decisão de participar ou não da pesquisa, bem como o nome e contato dos responsáveis pela pesquisa, para esclarecer qualquer tipo de dúvida existente.

Foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão para participação na pesquisa, sendo que os de inclusão constituíram-se em: ter idade igual ou maior que 18 anos, ser enfermeiro com COREN ativo e ser atuante em terapia intensiva há pelo menos 6 meses. Os critérios de exclusão foram: estar de licença por longo período, ser chefe ou coordenador de alguma das unidades de terapia intensiva que fizeram parte do estudo.

Para o desenvolvimento do estudo foram realizadas buscas em bases de dados científicas, procedendo-se a realização de buscas através das bases LILACS, BVS, PUBMED e Google Acadêmico. Essas buscas permitiram a localização e uso de artigos atuais,

favorecendo a exploração das informações utilizadas para a fundamentação da pesquisa, assim como nortear o estudo quanto ao *status* do conhecimento sobre TEV na atualidade.

3 RESULTADOS

A seguir são apresentados os resultados obtidos através da coleta de informações que se deu pela aplicação do instrumento de coleta de dados junto a população estudada:

Tabela 1- Distribuição da amostra segundo sexo, idade e tempo de formado

Sexo	FR	%
Masculina	8	20%
Feminino	32	80%
Idade - média ± DP	34,3 ± 8	
Tempo de formado (em meses) - média ± DP	9,3 ± 8	

Fonte: Os autores, 2023

Tabela 2 - Distribuição de Enfermeiros segundo faixa etária

Faixa etária	FR	%
24 a 30 anos	18	45
31 a 37 anos	10	25
38 a 43 anos	5	12,5
44 a 50 anos	4	10
51 anos e mais	3	7,5
Total	40	100

Fonte: Os autores, 2023

Tabela 3 - Distribuição das variáveis segundo regime de trabalho e local de atuação

Variável	Classif. variável	FR	%
Regime de trabalho	Plantonista	25	62,5
	Diarista	15	37,5
Local de atuação	Exclusivamente em 1 local	32	80
	Em mais de um local	8	20

Fonte: Os autores, 2023

Gráfico 1 - Distribuição da amostra segundo o tempo, em anos, de atuação em UTI

Anos

Fonte: Os autores, 2023.

Tabela 4 -Distribuição das variáveis sobre o conhecimento dos enfermeiros a respeito de protocolos de profilaxia para TEV

Variáveis	Sim (F)	Não (F)	Sim (%)	Não (%)
Conhece algum protocolo	1	39	2,5	97,5
É seguido algum protocolo na unidade	0	40	0	100

Fonte: Os autores, 2023.

Tabela 5 - Distribuição das variáveis sobre o conhecimento dos enfermeiros de métodos de profilaxias de TEV e detecção e se utiliza de algum método de profilaxia

Variáveis	Sim (F)	Não (F)	Sim (%)	Não (%)
Conhece algum método de profilaxia ou detecção	35	5	87,5	12,5
Utiliza algum método de profilaxia	33	7	82,5	17,5

Fonte: Os autores, 2023

Tabela 6 – Conhecimento dos enfermeiros sobre algum tipo de profilaxia para TEV

Tipo de profilaxia (meio químico ou mecânico)	F	%
Anticoagulantes	23	32,9
Fisioterapia motora	15	21,4
Compressor pneumático intermitente	12	17,1
Meia de compressão elástica	6	8,6
Não souberam informar método	14	20,0

Fonte: Os autores, 2023

Tabela 7 - Distribuição dos quimioproláticos para TEV mais conhecidos pelos amostra

Anticoagulantes mencionados conhecidos por enfermeiros	F	%
Não especificado	12	48
Heparina não fracionada	1	4
Enoxaparina	11	44
Rivaroxaban	0	0
Dalteparina	0	0
Fondaparinux	1	4
Nadroparina	0	0
Dabigatran	0	0
Apixaban	0	0
Total	25	100

Fonte: Os autores, 2023.

Tabela 8 – Conhecimento de estratégias ou métodos usados para detecção de TEV

Métodos ou estratégias de detecção	F	%
Exame físico dos MMII	14	35
Exames de imagem para diagnóstico	10	25
Escalas de Caprine e Pádua	2	5
Avaliação de exames laboratoriais	2	5
Não souberam informar método	12	30
Total	28	100

Fonte: Os autores, 2023.

Tabela 9 – Métodos de profilaxia utilizados pelos enfermeiros em suas práticas

Tipo de profilaxia (meio químico ou mecânico)	F	%
Anticoagulantes	27	42
Compressor pneumático intermitente	17	27
Fisioterapia motora	16	26
Meia de compressão elástica	3	5
Total	63	100

Fonte: Os autores, 2023.

Tabela 10 - Quantitativo de métodos químicos utilizados pelos Enfermeiros

Anticoagulantes que são utilizados por enfermeiros	F	%
Enoxaparina	15	55,56
Heparina não fracionada	1	3,7
Não souberam especificar	11	40,74
Total	27	100

Fonte: Os autores, 2023.

Tabela 11 – Métodos de profilaxia de TEV conhecidos pelos enfermeiros

Quantitativo de métodos apontados corretamente	Nº de profissionais	%
Participantes que mencionaram 2 métodos	14	35
Participantes que mencionaram 3 métodos	6	15
Participantes que mencionaram 4 métodos	5	13
Participantes que mencionaram 1 método	3	8
Participantes que mencionaram 5 métodos	2	5
Participantes que mencionaram 6 métodos	2	5
Participantes que não mencionaram método	8	20
Total	40	100%

Fonte: Os autores, 2023.

Tabela 12 - Métodos de profilaxia de TEV utilizados pelos enfermeiros em prática clínica

Quantitativo de métodos apontados corretamente	Número de profissionais	%
Participantes que mencionaram 2 métodos	15	38,5
Participantes que mencionaram 1 método	10	25,6
Participantes que mencionaram 3 métodos	6	15,4
Máximo de métodos mencionados	1	2,7
Participantes que não mencionaram método	8	20,0
Total	40	100

Fonte: Os autores, 2023.

4 DISCUSSÃO

A amostra foi constituída por 40 enfermeiros atuantes em unidades de terapia intensiva de um hospital universitário, cuja distribuição por sexo foi 12 para o masculino e 32 para o feminino (tabela 1). Essa distribuição se aproxima e reafirma o que está descrito na literatura, uma vez que a enfermagem se configura como uma profissão que apresenta majoritariamente profissionais do sexo feminino.

Segundo Silva, 2017 a Enfermagem é uma profissão historicamente constituída pelo público feminino em consequência do regime patriarcal existente e imposto pela sociedade, onde pensava-se que a mulher teria naturalmente aptidão para o cuidado. Tal crença era tão presente, que muitas escolas de Enfermagem proibiam a matrícula de homens em suas instituições (MAGALHAES, 2021). Segundo resultados da Pesquisa Perfil Da Enfermagem No Brasil realizada em colaboração entre COFEN e FIOCRUZ em 2017, 86,2% dos enfermeiros no Brasil são mulheres. (FIOCRUZ; COFEN, 2017)

De acordo com esta pesquisa 52,1% têm idade até 35 anos. Tal afirmativa corrobora os resultados apresentados no estudo, pois dos 40 enfermeiros participantes, 28 apresentam idade entre 24 e 37 anos, correspondendo a 70%, prevalecendo uma população relativamente jovem, ou seja, encontram-se na fase entre o início da vida profissional e a pós- formação profissional. Por outro lado 7,5% têm idade entre 51 e 56 anos, estando na fase de desaceleração da vida profissional.

Conforme os dados apresentados na tabela 3, a distribuição das variáveis segundo regime de trabalho verifica-se que 62,5% da amostra é constituída de plantonistas e os demais são diaristas. Quanto à distribuição e o local de atuação, verificou-se que a maioria, 80% da amostra, atua exclusivamente em apenas um local e 20% em mais de uma unidade de terapia intensiva.

O gráfico 1 apresenta a distribuição da amostra segundo tempo de atuação em unidades de terapia intensiva, tendo sido atendido critério de inclusão do estudo somente aqueles com 6 ou mais meses de atuação na unidade. Verificou-se que grande parte dos profissionais tem no mínimo 6 meses e no máximo 60 meses (5 anos) de atuação, representando 60%.

A tabela 4 revela que em nenhuma das unidades onde a pesquisa foi aplicada é seguido um protocolo de profilaxia para TEV e quase a totalidade dos profissionais desconhecem protocolos voltados para TEV (97,5%). Quanto ao uso desses protocolos, a totalidade (100%) aponta que não os aplica em sua prática clínica. Todavia, a tabela 5 evidencia que 87,5% dos enfermeiros conhecem métodos de detecção e profilaxia para TEV e 82,5% utilizam métodos de profilaxia em sua assistência, mostrando que apesar de não haver um protocolo estabelecido, os enfermeiros aplicam métodos de detecção e profilaxia. Em um estudo com 81 enfermeiros que avaliou o nível de conhecimento e autoeficácia quanto ao TEV evidenciou que 65,4% apontaram que a falta de um protocolo dificultou a avaliação de riscos. (SILVA et al., 2020).

A implementação de um protocolo de profilaxia para TEV é preconizado por consensos internacionais e pela *Agency for Healthcare Research and Quality* para segurança do paciente (ROCHA et al., 2020). Além disso, garante que pacientes de alto risco não deixem de receber a profilaxia adequada, dessa forma diminuindo os eventos tromboembólicos, e que pacientes de baixo risco sejam submetidos a tratamentos desnecessários, garantindo que não recebam intervenções desnecessárias, mantendo a segurança e conforto dos pacientes internados em unidades de terapia intensiva e conseqüentemente diminuindo os custos de uma internação prolongada.

De acordo com a tabela 6, dentre os métodos físicos (mecânicos) e químicos (medicamentoso) os mais conhecidos pelos profissionais foi a quimioprofilaxia com 27,4%, seguido pela fisioterapia motora apontando 17,9%, o compressor pneumático com 14,3% e o menos conhecido destes foi a meia de compressão elástica com 7,1%.

O mecanismo de ação dos meios profiláticos mecânicos como o compressor pneumático intermitente atuam comprimindo de forma intermitente os membros, gerando uma pressão de 35 a 40 mmHg que propicia maior velocidade de fluxo, o que diminui a estase venosa. As meias de compressão elástica atuam reduzindo a estase venosa aumentando o fluxo sanguíneo venoso nos membros inferiores e são consideradas um método não farmacológico, que possui menos efeitos colaterais se comparado com a quimioprofilaxia com anticoagulantes. Entretanto, as

meias podem gerar calor na pele dos seus usuários, propiciando uma sensibilidade na epiderme e com isso oportunizando lesões e infecções.

Além disso, sua disposição nos membros é trabalhosa e favorece a contaminação cruzada. Cabe ao enfermeiro atentar-se aos cuidados com pacientes em uso das profilaxias mecânicas, examinando com frequência regiões de proeminência óssea, bem como relatos do próprio paciente relacionados ao nível de desconforto, coloração, integridade da pele e sinais de garroteamento de membros (GOMES et al., 2021). Um outro método citado foi a deambulação precoce que desempenha um papel fundamental na prevenção do tromboembolismo venoso, pois o início precoce da mobilização em pacientes hospitalizados é a forma mais simples de reduzir o risco de formação de trombos nas veias.

A prática da deambulação estimula a contração muscular promovendo o retorno venoso e a diminuição da estase sanguínea nas extremidades inferiores, além de favorecer o aumento do fluxo sanguíneo. (MENEZES, 2023). Entretanto, apesar das diretrizes de prevenção de TEV enfatizarem a mobilização precoce como um dos componentes principais da profilaxia para pacientes de baixo risco de TEV, não deve ser motivo para interromper precocemente outros métodos profiláticos, devendo-se considerar os fatores de risco individuais de cada paciente.

Em relação aos métodos de detecção, a tabela 8 evidencia que 30% da amostra não demonstrou conhecimento algum sobre meios de identificar um caso de tromboembolismo venoso em pacientes internados em UTI. 35% afirmam realizar exame físico de membros inferiores em busca de sinais de TEV nos membros, como empastamento da panturrilha, edema, assimetria, calor local e coloração anormal. 25% dessa amostra citaram exames de imagem para diagnóstico, como o doppler de membros inferiores. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular explica que este exame consiste em uma ultrassonografia que avalia o fluxo sanguíneo da rede venosa em uma busca precisa de anormalidades e obstruções. O Doppler consegue com facilidade visualizar coágulos e principalmente localizá-lo e mensurar seu tamanho. 5% utilizam as escalas de Pádua e Caprini que resulta em um instrumento de coleta para avaliação do risco de TEV em pacientes clínicos e cirúrgicos, respectivamente, que tem como objetivo adequar a profilaxia e monitorar as intervenções terapêuticas de cada paciente. (SILVA; FERREIRA; ROCHA, 2019)

O American College Of Chest Physician recomenda o uso de Heparina de baixo peso molecular para pacientes críticos internados que possuem risco elevado para TEV. Dessa forma,

é possível perceber, com base na tabela, que o conhecimento dos enfermeiros participantes acerca da terapia farmacológica profilática para TEV condiz com os consensos internacionais sobre TEV, pois 44% deles citaram a Enoxaparina como um método de profilaxia para pacientes críticos e 55,56% afirmaram que fazem o uso dele na prática assistencial, conforme a tabela 10. Em contrapartida, 48% dos enfermeiros que participaram da pesquisa não especificaram qual fármaco pode ser utilizado como um método de profilaxia (tabela 7), e 40,7% não citaram o tipo de anticoagulante utilizado na prática assistencial (tabela 10). Embora os enfermeiros não prescrevam o uso de anticoagulantes, os mesmos são responsáveis pelo aprazamento, identificação dos fatores de risco para TEV existentes, educação em saúde quanto aos riscos, possíveis efeitos colaterais e orientações de uso de anticoagulantes em ambiente extra hospitalar (SILVA, et al. 2020).

A enoxaparina tem como mecanismo de ação inibir a formação e a atividade do fator Xa, o que leva a um aumento da antitrombina III, diminuindo a formação da trombina, que automaticamente reduzem a produção de fibrina, responsável por promover a criação de um coágulo mais estável (QUINTELLA et al., 2020). É importante ressaltar que a enoxaparina, por ser um medicamento de baixo peso molecular, apresenta uma série de vantagens em relação a outros métodos quimioprofiláticos, como menor ligação a proteínas plasmáticas, menor risco de trombocitopenia induzida por heparina, menor necessidade de monitoramento laboratorial, além de menor custo de tratamento e possibilidade de tratamento domiciliar. Essas características tornam a enoxaparina uma opção terapêutica segura e eficaz para o tratamento e prevenção de tromboembolismo venoso. (MACIEL, 2002).

Observando a tabela 11, é notório que 20% da amostra apontou total desconhecimento sobre métodos de profilaxia e detecção. A maior parte da população do estudo, que corresponde a 35%, apontou 2 métodos, e o máximo de 6 métodos citados foram apontados por apenas 5% da população. Como na tabela anterior, a tabela 12 evidencia o mesmo percentual de 20% para profissionais que não fazem uso de métodos profiláticos em sua prática clínica. A maioria da população, ou seja, 38,5% indicam que utilizam 2 métodos e apenas 2,6% mencionaram aplicar 4 métodos de tromboprofilaxia. Esses percentuais evidenciam a necessidade de uma educação continuada acerca da tromboprofilaxia para TEV, uma vez que $\frac{1}{5}$ da amostra demonstrou não conhecer e não fazer uso das medidas profiláticas.

CONCLUSÃO

O estudo permitiu concluir que existe uma lacuna importante na adesão dos enfermeiros aos protocolos de profilaxia para TEV nas unidades estudadas. A falta de conhecimento sobre os protocolos voltados para TEV entre os profissionais de saúde neste estudo foi considerável, com quase a sua totalidade desconhecendo sua existência.

Verificou-se que nenhum profissional que fez parte da pesquisa aplica os protocolos existentes e validados por órgãos e/ou instituições renomadas no âmbito nacional e internacional em sua prática clínica. Esses achados destacam a necessidade urgente de intervenções educativas e de implementação de diretrizes institucionais para garantir a prevenção adequada da instalação da doença, o que gera sério impacto orçamentário aos sistemas de saúde e na qualidade de vida da população acometida pela doença.

Essas informações revelam ainda a importância do uso dos protocolos como instrumentos capazes de limitarem esse tipo de agravo e, compreendendo que o tromboembolismo venoso se tornou a terceira causa mundial de morte cardiovascular, não pode ser negligenciada, revelando inclusive o papel preponderante do enfermeiro no exercício do cuidado ao paciente internado em UTI. Nesta lógica, o enfermeiro tanto pode promover intervenções que limitem o uso de intervenções em pacientes que têm risco reduzido de apresentar TEV como estimular o uso das profilaxias em pacientes que possuem um risco elevado.

Ao adotar medidas preventivas é possível afirmar que o enfermeiro está cumprindo um papel importante e responsável em relação a redução da incidência de complicações graves em pacientes internados e sob risco de apresentar a doença, podendo garantir uma recuperação mais rápida e eficaz, além de melhorar os resultados a longo prazo.

Vale destacar também que a aplicação de medidas preventivas estimula e promove a padronização, bem como a melhoria da qualidade dos cuidados prestados nos hospitais. Ao seguirem as diretrizes, os profissionais da saúde, isto é, não só os enfermeiros, podem garantir uma abordagem consistente e baseada nas melhores práticas ou ainda nas melhores evidências na prevenção de TEV, melhorando os resultados clínicos e conseqüentemente na geração de indicadores de qualidade em saúde.

Foi possível confirmar que dentre os métodos de prevenção a quimioprofilaxia é mais conhecida e mais utilizada pelos enfermeiros, sendo importante ressaltar que os métodos físicos também têm papel fundamental quando o paciente possui contraindicação à quimioprofilaxia, dado o risco de sangramento e outras condições desfavoráveis.

A fisioterapia motora mostrou-se como método reconhecido e destacado como uma abordagem não farmacológica, indicando a valorização da mobilização precoce na prevenção de complicações tromboembólicas. Já o compressor pneumático, apresentou um percentual relativamente baixo, podendo ser explicado pela baixa disponibilidade dentro das unidades. No entanto, observa-se que a meia de compressão elástica foi o método menos mencionado, o que pode ser justificado pela maior dificuldade de manuseio dentro dessas unidades e ainda pelo risco aumentado de contaminação. Cabendo ressaltar, entretanto, que esses dispositivos podem e devem ser utilizados em pessoas fora do ambiente hospitalar.

Acerca dos métodos de detecção para TEV é importante destacar que a maioria dos participantes afirmaram realizar o exame físico dos membros inferiores, reconhecendo a importância dessa avaliação clínica na identificação de possíveis sinais de tromboembolismo. No entanto, uma considerável parcela não mencionou nenhum método de detecção, o que pode representar um desconhecimento expressivo quanto aos métodos, impactando na prevenção da doença. Esses métodos são importantes, pois promovem o tratamento oportuno e, conseqüentemente, melhoram os resultados clínicos e a segurança dos pacientes internados em unidades de terapia intensiva.

A enoxaparina é a quimioprofilaxia mais utilizada pelos enfermeiros, conforme os consensos indicam para pacientes críticos com alto risco para TEV. Entretanto, é possível constatar que quase metade dos participantes não especificou qual tipo de anticoagulação é aplicada em sua assistência, permitindo concluir que existe um déficit de informações a respeito das quimioprofilaxias tromboembólicas. Saber informações a respeito do fármaco como mecanismo de ação e tempo de meia vida são cruciais para garantir o uso apropriado e a administração correta dos anticoagulantes, considerando suas características farmacológicas.

A hipótese deste trabalho foi confirmada ao se constatar, através desta pesquisa, a falta de adesão aos protocolos de profilaxia para TEV, condição essa que expõe os pacientes a eventos adversos e outros agravos, bem como conseqüências que podem comprometer significativamente a qualidade de vida dos pacientes após a alta hospitalar.

O objetivo inicial deste estudo, que foi o de identificar a adesão aos protocolos voltados para profilaxia de TEV foi atingido, porém não com o resultado esperado, uma vez que a totalidade apontou não fazer o uso dos protocolos. Quanto à ação de enfermeiros sobre medidas profiláticas para TEV obteve-se um resultado satisfatório, entretanto foi notória a identificação da necessidade de melhorar o conhecimento acerca deste tema pelos profissionais.

Por fim, o estudo permitiu concluir que é fundamental promover ações capazes de modificar o comportamento dos enfermeiros, com ênfase em todos os métodos de detecção e profilaxia presentes nas literaturas mais atuais, além de garantir a adesão aos protocolos existentes, a fim de garantir uma abordagem abrangente e baseada em evidências, promovendo cuidados seguros e eficazes, visando dessa forma a redução do risco de complicações relacionadas ao tromboembolismo venoso em pacientes hospitalizados.

Neste sentido a proposição de se criar um guia de orientação para enfermeiros, sobre rastreamento de riscos e profilaxia para o tromboembolismo venoso com vistas a limitação da instalação da doença foi atingida, sendo o guia uma ferramenta importante e que será disponibilizada para os profissionais das unidades em que o estudo foi desenvolvido, pretendendo-se posteriormente realizar a sua publicação para replicação de um conhecimento que, apesar de não ser novo, mostra-se necessário e atual para contribuir com o aumento da qualidade da atenção em saúde e cuidados de enfermagem em UTIs.

REFERÊNCIAS

ALBRICKER et al. Diretriz Conjunta sobre Tromboembolismo Venoso – 2022. **Arquivo Brasileiro de Cardiologia**. v. 118, n. 4, p. 797-857, abr. 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. Banco de dados do **Sistema Único de Saúde - DATASUS**. Informações de Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/>. Acessado em: 15 jan. 2023.

BURIHAN MC. A importância da profilaxia do tromboembolismo venoso. **Revista Ciências em Saúde**. v. 10, n. 4, p. 1-3, nov./2020. Disponível em: <https://doi.org/10.21876/rcshci.v10i4.1070>. Acesso em: 25 nov. 2022.

Consenso sobre Duplex Scan (Ultrassom Doppler Colorido) para Avaliação da Doença Venosa Crônica dos Membros Inferiores: Consenso e Recomendações da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vasculare. Regional São Paulo e do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 1. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 52 p

CRESWELL, John W. **Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. p. 1-249.

CURTARELLI, Arthur et al. Profilaxia de tromboembolismo venoso, podemos fazer melhor? Perfil de risco e profilaxia de tromboembolismo venoso em Hospital Universitário do interior do Estado de São Paulo.: **Jornal Vascular Brasileiro [online]**. v. 18. mar./2019.

FARHAT, Fátima Cristiane Lopes Goularte; GREGÓRIO, Hellen Caroliny Torres; CARVALHO, Rafaela Durrer Parolina de. Avaliação da profilaxia da trombose venosa profunda em um hospital geral. **Jornal Vascular Brasileiro**. São Paulo , v. 17, n. 3, p. 184-192, set./2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1677-5449.007017>. Acesso em: 28 set. 2022.

FIOCRUZ; COFEN. Relatório final da Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil. Rio de Janeiro, v. 1, p. 1-750, 2017. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/perfilenfermagem/pdfs/relatoriofinal.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2023

GIL, Antônio Carlos; **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 41-42. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/150/o/Anexo_C1_como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf

GOMES, Eduardo Tavares et al. Enfermagem na prevenção mecânica de tromboembolismo venoso em pacientes cirúrgicos. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 55, n. 03738, p. 1-6, jun./2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020002703738>. Acesso em: 17 jun. 2023.

KUMA, Vinay et al. **Patologia: Bases patológicas das doenças**. 9. ed. [S.l.]: Elsevier, 2016. p. 1-1421.

MACDOUGALL, David A; FELIU, Antonio L; BOCCUZZI, Stephen J; LIN, Jay. Economic burden of deep-vein thrombosis, pulmonary embolism, and post-thrombotic syndrome. **Am J Health Syst Pharm**. v. 63, 20 ed., p. S5 - S15. out./2006. Disponível em: https://academic.oup.com/ajhp/article-abstract/63/20_Supplement_6/S5/5134711?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 26 jun. 2023.

MACIEL, Renato. Heparina de baixo peso molecular no tratamento da tromboembolia pulmonar. **Jornal de Pneumologia**, v. 28, n. 3, p. 137–142, mai. 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jpneu/a/rLGgZjZjLM4v9W8PNmYG3hQ/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 19 mai. 2023.

MAGALHAES, Monique Delgado Faria. **Estereótipos de gênero na enfermagem brasileira: memória e perspectivas**. Dissertação de Mestrado - Faculdade De Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, p. 1-83. 2021. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/215485>. Acesso em: 20 jun. 2023.

MENDONÇA, Maysa Maria Veiga et al. A incidência de tromboembolismo venoso em gestantes e no puerpério e seus fatores de risco. **Revista Eletrônica Acervo Científico**. v. 30, n. 8125, p. 1-6, jul./2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/8125/5103>. Acesso em: 15 dez. 2022.

OLIVEIRA, Antônio; VALENÇA, Marcelo; LIBÂNIA, Isabel; CRUZ, Fernando. Profilaxia de tromboembolismo venoso para pacientes hospitalizados. **Avanços em Medicina**. v. 1, n. 1, p. 45–50, 2021. DOI: 10.52329/AvanMed.10. Disponível em: <https://www.jornalavancosmedicina.com/index.php/am/article/view/2> . Acesso em: 15 dez. 2022

QUINTELLA, Cristina M et al. Fármacos para COVID-19: muito além da cloroquina (testes clínicos para o coronavírus SARS-CoV-2). **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 13, n. 3, p. 599-618, mai. 2020. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/9190>. Acesso em: 19 mai. 2023

RAYMUNDO, Selma et al.. O que mudou nas últimas décadas na profilaxia do tromboembolismo venoso em pacientes internados: artigo de revisão. **Jornal Vascular Brasileiro**, v. 18, n. J. vasc. bras., 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jvb/a/fG37GDGDVwdDBjp5bY9Gf4w/?lang=pt&format=html#>. Acesso em: 6 jan. 2023.

ROCHA, Ana Thereza Cavalcanti et al. Protocolos de profilaxia de tromboembolismo venoso (TEV) em hospitais brasileiros - PROTEV Brasil. **Jornal Vascular Brasileiro**, São Paulo, v.

19, n. 20190119, p. 1-7, jan./2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1677-5449.190119>. Acesso em: 12 jun. 2023.

ROCHA, Ronilson Gonçalves et al. Conhecimentos e ações estratégicas de enfermeiros para profilaxia de tromboembolismo venoso. **Global Clinical Research Journal**. Rio de Janeiro, v. 2, n. 27, p. 1-6, jun./2022. Disponível em: <https://globalclinicalresearchj.com/index.php/globclinres/article/view/39/54>. Acesso em: 10 jan. 2023.

RODRIGUES, Carmen et al. Hemostasia y factores asociados a tendencia trombótica. **Revista Mexicana de Patología Clínica**. Guadalajara Jalisco, v. 66, n. 4, p. 227-233, dez./2005. Disponível em: <https://www.medigraphic.com/pdfs/COMPLETOS/patol/2019/pt194.pdf#page=55>. Acesso em: 12 dez. 2022.

SILVA, Jaqueline et al. Perfil Epidemiológico do Tromboembolismo Pulmonar no Brasil de 2015 a 2019. BEPA. **Boletim Epidemiológico Paulista**, São Paulo, v. 18, n. 208, p. 1–10, 2021. Disponível em: <https://periodicos.saude.sp.gov.br/BEPA182/article/view/36275>. Acesso em: 10 dez. 2023.

SILVA, Jaqueline Sousa da et al. Conhecimento, avaliação de risco e autoeficácia quanto a tromboembolismo venoso entre enfermeiros. **Acta Paul Enferm**. v. 33, p. 1-12, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2020AO0125> . Acesso em: 14 jun. 2023.

SILVA, Iara Gevila Lima da; FERREIRA, Elaine Barros; ROCHA, Priscila Roberta Silva. Estratificação de Risco para Tromboembolismo Venoso em Pacientes de um Hospital Público do Distrito Federal. **Cogitare Enfermagem**, Curitiba, v. 24, e56741, p. 1 - 10, 2019 . Disponível em: <http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-85362019000100304&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em: 10 jun. 2023

SILVA, Karen et al. Profilaxia pré-exposição de tromboembolia venosa e enfermagem: A realidade de um hospital público universitário. **Nursing (São Paulo)**, v. 25, n. 289, p. 7978–7989, 2022. Disponível em: <https://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing/article/view/2551>. Acesso em: 27 nov. 2022.

ZHANG Cet, et al. The cumulative venous thromboembolism incidence and risk factors in intensive care patients receiving the guideline-recommended thromboprophylaxis. **Medicine**, 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6571428/pdf/medi-98-e15833.pdf>. Acesso em 10 dez. 2022.

APÊNDICE A- Instrumento de coleta de dados

Informações Sociodemográficos
Idade:
Sexo:
Tempo de formado:
Informações para pesquisa
Você atua como: <input type="checkbox"/> Enfermeiro Residente <input type="checkbox"/> Enfermeiro Plantonista <input type="checkbox"/> Enfermeiro Diarista
Atua em que área da UTI: <input type="checkbox"/> CTI Geral <input type="checkbox"/> CTI Pós-operatório <input type="checkbox"/> CTI Cardíaco <input type="checkbox"/> CTI Cardio intensiva
Há quantos anos e meses completos você atua em UTI nesta ou em outras unidades?
Você conhece algum protocolo voltado para a profilaxia de TEV? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Caso sua resposta seja afirmativa, cite quais:
É seguido algum protocolo de profilaxia para TEV nesta unidade? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Saberia informar o nome/origem do protocolo? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Você conhece algum método de profilaxia voltado para TEV? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Caso sua resposta seja afirmativa, cite quais:
Em sua prática assistencial nesta UTI, você utiliza algum método de profilaxia para o paciente? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Caso sua resposta seja afirmativa, cite quais:

--

APÊNDICE B- Cronograma da pesquisa

Ano	2022	2023					
Atividade/Mês	Out/Nov/Dez	Jan	Fev	Mar/Abr	Mai	Jun	Jul
Projeto de Pesquisa							
Elaboração do Projeto	x	x					
Apresentação do Projeto				x			
Coleta de Dados pós CEP				x			
Análise dos Dados				x	x		
Redação do Trabalho				x	x		
Revisão pelos orientadores					x		
Redação final do trabalho						x	
Entrega do relatório final							x
Apresentação do relatório final							x

APÊNDICE C- Orçamento da pesquisa

Os custos do estudo serão suportados pela equipe de pesquisa e envolvem basicamente material de escritório, gastos com tradução, publicação e transporte para coleta dos dados.

Material	Quantidade	Custo unitário	Custo total
Cartucho para impressora	1	100,00	100,00
Resma de folha A4 branca	1	20,00	40,00
Taxa para tradução do artigo	1	1000,00	1000,00
Submissão do artigo	1	300,00	300,00
Transporte para coleta dos dados	20	31,00	620,00
Taxa de publicação do artigo	1	1000,00	1000,00
Total			2440,00

APÊNDICE D- Termo de consentimento livre e esclarecido

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Fatores de risco de TEV em UTI: avaliação das ações profiláticas promovidas por Enfermeiros”, que será uma pesquisa prospectiva, por isso solicitamos sua autorização para realização de coleta de dados através de um formulário, o qual permitirá a obtenção de informações sobre a utilização de protocolos de profilaxia para TEV. Desse modo poderemos obter resultados importantes e apresentá-los em encontros científicos ou publicá-los em livros ou revistas científicas como “Artigo”. Nosso objetivo é identificar a existência de protocolos voltados para a profilaxia de TEV em UTIs de um hospital universitário, bem como verificar se os enfermeiros das UTIs promovem ações profiláticas para TEV, além de criar um guia de orientação para Enfermeiros sobre rastreamento de riscos e profilaxia para o tromboembolismo venoso.

Os riscos e inconveniências em participar são mínimos. Há um risco mínimo, relacionado a quebra de confidencialidade, mas os pesquisadores se comprometem a zelar pela proteção dos seus dados, que jamais serão divulgados de forma identificada. Caso você sinta um eventual desconforto ao responder uma das perguntas, fique à vontade para deixá-la em branco e passar para as seguintes. As informações obtidas por meio desta pesquisa serão arquivadas sob a guarda dos pesquisadores responsáveis e os resultados deste estudo serão divulgados em meio científico, sempre de forma anônima.

Ao autorizar a divulgação desta pesquisa você não terá nenhum custo e do mesmo modo não receberá qualquer vantagem financeira. A sua autorização é voluntária e a recusa em autorizar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que você é atendido (a) pelo pesquisador, que manterá a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você poderá desistir de participar a qualquer tempo e suspender sua autorização para uso dos seus dados sem que haja qualquer penalidade. A pesquisa estará à sua disposição quando finalizado. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será entregue a você.

APÊNDICE E – Carta de autorização institucional

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

VÍNCULO DO PESQUISADOR PRINCIPAL

HUPE/UERJ

(x) Servidor () Contratado () Residente () Aluno () Outros: _____
Serviço/Disciplina: Prof. Adjunto do Departamento de Fundamentos de Enfermagem Tel: 21 998827268

INSTITUIÇÃO EXTERNA*

(X) Orientador/Co-orientador do HUPE/UERJ () Indicação da CONEP () Outros: _____
Serviço/Disciplina: _____ Tel: _____
*(Apresentar declaração de identificação da Instituição a que está vinculada)

PROJETO DE

(x) Graduação () Especialização () Mestrado () Doutorado () Outros: _____
Qual Faculdade/Instituição: Faculdade de Enfermagem da UERJ

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Declaro para os devidos fins que a Chefia de Enfermagem do setor Centro de Terapia Intensiva-Cardíaco do hospital universitário Pedro Ernesto, CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS, sabe do interesse na realização da Pesquisa: **Fatores de risco de TEV em UTI: Avaliação das ações profiláticas promovidas por enfermeiros**. Sendo o responsável (orientador) o autor RONILSON GONÇALVES ROCHA, e não nos opomos que ela seja realizada. O projeto só deverá começar após avaliação e aprovação do Comitê de Ética em pesquisa institucional.

- Período de coleta dos dados: (abril a junho de 2023) os dados serão coletados através de:

() ENTREVISTA (X) QUESTIONÁRIO () PRONTUÁRIO () OUTROS

Ronilson Gonçalves Rocha

06 / 03 / 2023
Data

Nome do pesquisador (Prof. Orientador)

Assinatura com carimbo

CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS

1 / 1
Data

*Nome do responsável da Unidade/Serviço/Disciplina

Assinatura com carimbo

*(quando o orientador for também responsável pela Unidade/Serviço/Disciplina há nessa relação um conflito de interesse. Nestes casos solicitamos que este documento seja assinado por outro responsável)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

VÍNCULO DO PESQUISADOR PRINCIPAL

HUPE/UERJ

(x) Servidor () Contratado () Residente () Aluno () Outros: _____
Serviço/Disciplina: Prof. Adjunto do Departamento de Fundamentos de Enfermagem Tel: 21 998827268

INSTITUIÇÃO EXTERNA*

(X) Orientador/Co-orientador do HUPE/UERJ () Indicação da CONEP () Outros: _____
Serviço/Disciplina: _____ Tel: _____
*(Apresentar declaração de identificação da Instituição a que está vinculada)

PROJETO DE

(x) Graduação () Especialização () Mestrado () Doutorado () Outros: _____
Qual Faculdade/Instituição: Faculdade de Enfermagem da UERJ

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Declaro para os devidos fins que a Chefe de Enfermagem do setor Centro de Terapia Intensiva - Pós Operatório do hospital universitário Pedro Ernesto, RAPHAELLA DE MORAES ARAUJO sabe do interesse na realização da Pesquisa: **Fatores de risco de TEV em UTI: Avaliação das ações profiláticas promovidas por enfermeiros**. Sendo o responsável (orientador) o autor RONILSON GONÇALVES ROCHA, e não nos opomos que ela seja realizada. O projeto só deverá começar após avaliação e aprovação do Comitê de Ética em pesquisa institucional.

- Período de coleta dos dados: (abril a junho de 2023) os dados serão coletados através de:

() ENTREVISTA (x) QUESTIONÁRIO () PRONTUÁRIO () OUTROS

Ronilson Gonçalves Rocha

06 / 03 / 2023
Data

Nome do pesquisador (Prof. Orientador)

Assinatura com carimbo

Raphaella M. Araujo

Raphaella M. Araujo
COREN-RJ 524665
Enfermeira Intensivista

24 103123
Data

*Nome do responsável da Unidade/Serviço/Disciplina

Assinatura com carimbo

*(quando o orientador for também responsável pela Unidade/Serviço/Disciplina há nessa relação um conflito de interesse. Nestes casos solicitamos que este documento seja assinado por outro responsável)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

VÍNCULO DO PESQUISADOR PRINCIPAL

HUPE/UERJ

(x) Servidor () Contratado () Residente () Aluno () Outros: _____
Serviço/Disciplina: Prof. Adjunto do Departamento de Fundamentos de Enfermagem Tel: 21 998827268

INSTITUIÇÃO EXTERNA*

(X) Orientador/Co-orientador do HUPE/UERJ () Indicação da CONEP () Outros: _____
Serviço/Disciplina: _____ Tel: _____
*(Apresentar declaração de identificação da Instituição a que está vinculada)

PROJETO DE

(x) Graduação () Especialização () Mestrado () Doutorado () Outros: _____
Qual Faculdade/Instituição: Faculdade de Enfermagem da UERJ

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Declaro para os devidos fins que a Chefe de Enfermagem do setor Centro de Terapia Intensiva - Geral do hospital universitário Pedro Ernesto, LENI FAGUNDES DE ASSIS HIRABAE, sabe do interesse na realização da Pesquisa: Fatores de risco de TEV em UTI: Avaliação das ações profiláticas promovidas por enfermeiros. Sendo o responsável (orientador) o autor RONILSON GONÇALVES ROCHA, e não nos opomos que ela seja realizada. O projeto só deverá começar após avaliação e aprovação do Comitê de Ética em pesquisa institucional.

- Período de coleta dos dados: (abril a junho de 2023) os dados serão coletados através de:

() ENTREVISTA (X) QUESTIONÁRIO () PRONTUÁRIO () OUTROS

Ronilson Gonçalves Rocha

06 / 03 / 2023
Data

Nome do pesquisador (Prof. Orientador)

Leni F. A. Hirabae
Enfermeira
C-ren: E40339
M.M. 30864-3 ID. 2571844

Assinatura com carimbo

Leni F. A. Hirabae
Enfermeira
C-ren: E40339
M.M. 30864-3 ID. 2571844

Leni Fagundes de Assis Hirabae

27 / 03 / 2023
Data

*Nome do responsável da Unidade/Serviço/Disciplina

Assinatura com carimbo

*(quando o orientador for também responsável pela Unidade/Serviço/Disciplina há nessa relação um conflito de interesse. Nestes casos solicitamos que este documento seja assinado por outro responsável

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

VÍNCULO DO PESQUISADOR PRINCIPAL

HUPE/UERJ

(x) Servidor () Contratado () Residente () Aluno () Outros: _____
Serviço/Disciplina: Prof. Adjunto do Departamento de Fundamentos de Enfermagem Tel: 21 998827268

INSTITUIÇÃO EXTERNA*

(X) Orientador/Co-orientador do HUPE/UERJ () Indicação da CONEP () Outros: _____
Serviço/Disciplina: _____ Tel: _____
*(Apresentar declaração de identificação da Instituição a que está vinculada)

PROJETO DE

(x) Graduação () Especialização () Mestrado () Doutorado () Outros: _____
Qual Faculdade/Instituição: Faculdade de Enfermagem da UERJ

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Declaro para os devidos fins que a Chefia de Enfermagem da Unidade Cardiointensiva do Hospital Universitário Pedro Ernesto, CLAUDIA DE SOUZA MORAES, sabe do interesse na realização da Pesquisa: Fatores de Risco de TEV em UTI: Avaliação das ações profiláticas promovidas por enfermeiros. Sendo o responsável (orientador) o autor RONILSON GONÇALVES ROCHA, e não nos opomos que ela seja realizada. O projeto só deverá começar após avaliação e aprovação do Comitê de Ética em pesquisa institucional.

- Período de coleta dos dados: (abril a junho de 2023) os dados serão coletados através de:

() ENTREVISTA (X) QUESTIONÁRIO () PRONTUÁRIO () OUTROS

Ronilson Gonçalves Rocha

06 / 03 / 2023
Data

Nome do pesquisador (Prof. Orientador)

Assinatura com carimbo

CLAUDIA DE SOUZA MORAES

Claudia de Souza Moraes
Enfermeira COREN-RJ 40441
Matr. 30897-3 HUPE/UERJ
ID. FUNC. 1555903

27/03/2023
Data

*Nome do responsável da Unidade/Serviço/Disciplina

Assinatura com carimbo

*(quando o orientador for também responsável pela Unidade/Serviço/Disciplina há nessa relação um conflito de interesse. Nestes casos solicitamos que este documento seja assinado por outro responsável)

APÊNDICE F - Guia

ANEXO A – Folha de rosto da CONEP

MINISTÉRIO DA SAÚDE - Conselho Nacional de Saúde - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP

FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

1. Projeto de Pesquisa: Fatores de risco de tromboembolismo venoso em unidade de terapia intensiva: avaliação das ações profiláticas promovidas por Enfermeiros			
2. Número de Participantes da Pesquisa: 40			
3. Área Temática:			
4. Área do Conhecimento: Grande Área 4. Ciências da Saúde			
PESQUISADOR RESPONSÁVEL			
5. Nome: RONILSON GONÇALVES ROCHA			
6. CPF: 951.145.216-91		7. Endereço (Rua, n.º): Rua Diniz Cordeiro 30 Botafogo 3º Andar RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO 22031072	
8. Nacionalidade: BRASILEIRO		9. Telefone: (21) 3883-6000	10. Outro Telefone:
		11. Email: ronilsonprof@gmail.com	
Termo de Compromisso: Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução CNS 466/12 e suas complementares. Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletados exclusivamente para os fins previstos no protocolo e a publicar os resultados sejam eles favoráveis ou não. Aceito as responsabilidades pela condução científica do projeto acima. Tenho ciência que essa folha será anexada ao projeto devidamente assinada por todos os responsáveis e fará parte integrante da documentação do mesmo.			
Data: <u>30</u> / <u>03</u> / <u>2023</u>		 Assinatura	
INSTITUIÇÃO PROPONENTE			
12. Nome: Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ		13. CNPJ: 33.540.014/0017-14	14. Unidade/Órgão: Hospital Universitário Pedro Ernesto/UERJ
15. Telefone: (21) 1587-6353		16. Outro Telefone:	
Termo de Compromisso (do responsável pela instituição): Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução CNS 466/12 e suas Complementares e como esta instituição tem condições para o desenvolvimento deste projeto, autorizo sua execução.			
Responsável: <u>Rejane Araújo de Souza</u>		CPF: <u>929414197-72</u>	
Cargo/Função: <u>Enfermeira Coord. Enfermagem</u>		Rejane Araújo de Souza Enfermeira COREN-RJ 41259 Coordenadora de Enfermagem Matr. HUPE 30765-3/ID. 25801678	
Data: <u>04</u> / <u>04</u> / <u>2023</u>		 Assinatura	
PATROCINADOR PRINCIPAL			
Não se aplica.			

ANEXO B - Parecer consubstanciado do CEP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Fatores de risco de tromboembolismo venoso em unidade de terapia intensiva: avaliação das ações profiláticas promovidas por Enfermeiros

Pesquisador: RONILSON GONÇALVES ROCHA

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 68543523.3.0000.5259

Instituição Proponente: Hospital Universitário Pedro Ernesto/UERJ

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.020.713

Apresentação do Projeto:

Transcrição editada do conteúdo registrado do Protocolo 2114556, intitulado "Fatores de risco de tromboembolismo venoso em unidade de terapia intensiva: avaliação das ações profiláticas promovidas por Enfermeiros". Este trabalho tem como objeto de investigação as ações de trombopprofilaxia realizadas pelos Enfermeiros de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de um Hospital Universitário (HU) localizado no município do Rio de Janeiro, a fim de se verificar o que tem sido realizado por esses profissionais, com vistas à redução dos riscos de instalação da doença e suas consequências. A iniciativa para desenvolvimento do estudo se deu a partir da participação no Projeto de Extensão denominado "Prevenção de Riscos de Tromboembolismo Venoso: ações estratégicas para a redução da morbimortalidade e aumento da segurança do paciente em ambientes de atenção à saúde"....Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e prospectivo, para avaliar quais ações são promovidas por enfermeiros para limitar a ocorrência de tromboembolismo venoso. A coleta de dados acontecerá a partir da elaboração de um formulário, que consiste em um instrumento contendo um conjunto de perguntas abertas e fechadas, aplicadas de forma presencial com a presença do entrevistador junto ao participante da pesquisa (OLIVEIRA et al. 2016). As perguntas existentes no formulário serão relacionadas ao tromboembolismo venoso, seus fatores de risco e a trombopprofilaxia, direcionada aos participantes de pesquisa de forma presencial, respeitando a disponibilidade ofertada. A coleta de

Endereço: Av. 28 de setembro, nº77 - CePeM - Centro de Pesquisa Clínica Multiusuário - 2º andar/sala nº 28 - prédio
Bairro: Vila Isabel **CEP:** 20.551-030
UF: RJ **Município:** RIO DE JANEIRO
Telefone: (21)2868-8253 **E-mail:** cep@hupe.uerj.br

Continuação do Parecer: 6.020.713

dados, após a aprovação do CEP, ...serão coletados em Unidades de Terapia Intensiva, sendo elas o CTI Geral, Pós-operatório, Cardíaco e Cardio intensiva, que fazem parte do Hospital Universitário localizado no município do Rio de Janeiro e estima-se a inclusão de 40 Enfermeiros atuantes nessas unidades. Cada participante receberá o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, contendo todas as informações necessárias da pesquisa, bem como o nome e contato dos responsáveis, para sanar qualquer tipo de dúvidas existentes. Este Termo irá garantir a preservação dos seus direitos, além de manter o sigilo e a privacidade aos participantes durante todas as fases da pesquisa. Foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão para participação na pesquisa, sendo que os de inclusão consistem em: ter idade igual ou maior que 18 anos, ser enfermeiro com COREN ativo e ser atuante em terapia intensiva há pelo menos 6 meses. Os critérios de exclusão envolvem: estar de licença por longo período, ser chefe ou coordenador de alguma unidade de terapia intensiva.

Objetivo da Pesquisa:

Transcrição do conteúdo registrado do Protocolo 2114556, intitulado "Fatores de risco de tromboembolismo venoso em unidade de terapia intensiva: avaliação das ações profiláticas promovidas por Enfermeiros".

Objetivo Primário:

Identificar a existência de protocolos voltados para a profilaxia de TEV em UTI;

Objetivo Secundário:

Verificar se os enfermeiros atuantes em UTIs promovem ações profiláticas para TEV.

Elaborar, com base nos resultados encontrados, uma tecnologia educativa, como um guia de orientação para Enfermeiros sobre rastreamento de riscos e profilaxia para o tromboembolismo venoso para limitar a instalação da doença.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Transcrição do conteúdo registrado do Protocolo 2114556, intitulado "Fatores de risco de tromboembolismo venoso em unidade de terapia intensiva: avaliação das ações profiláticas promovidas por Enfermeiros"

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O projeto de pesquisa apresenta-se adequado para desenvolvimento atendendo aos preceitos éticos e metodológicos exigidos. Não existem impedimentos para a investigação.

Endereço: Av. 28 de setembro, nº77 - CePeM - Centro de Pesquisa Clínica Multiusuário - 2º andar/sala nº 28 - prédio
Bairro: Vila Isabel **CEP:** 20.551-030
UF: RJ **Município:** RIO DE JANEIRO
Telefone: (21)2868-8253 **E-mail:** cep@hupe.uerj.br

Continuação do Parecer: 6.020.713

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Foram avaliados os seguintes documentos:

- 1) Folha de rosto: adequada
- 2) TCLE: adequado.
- 3) Carta de Anuência das unidades de internação: Adequado.
- 4) Cronograma: adequado
- 5) Orçamento: adequado
- 6) Instrumento de coleta de dados: adequado.
- 7) Projeto de pesquisa- adequado

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O projeto pode ser realizado da forma como está apresentado. Após análise do protocolo foi verificado o atendimento à legislação vigente e o protocolo encontra-se apto para início. Diante do exposto e à luz da Resolução CNS nº466/2012, o projeto pode ser enquadrado na categoria – APROVADO.

Considerações Finais a critério do CEP:

Em consonância com a resolução CNS 466/12 e a Norma Operacional CNS 001/13, o CEP recomenda ao O projeto pode ser realizado da forma como está apresentado. Pesquisador: Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e no termo de consentimento livre e esclarecido, para análise das mudanças; Informar imediatamente qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento da pesquisa; O Comitê de Ética solicita a V. S^a., que encaminhe relatórios parciais de andamento a cada 06 (seis) Meses da pesquisa e ao término, encaminhe a esta comissão um sumário dos resultados do projeto; Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para possível auditoria dos órgãos competentes.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P ROJETO_2114556.pdf	04/04/2023 13:04:21		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura	Projeto_CEP.docx	04/04/2023 13:03:37	RONILSON GONÇALVES	Aceito

Endereço: Av. 28 de setembro, nº77 - CePeM - Centro de Pesquisa Clínica Multiusuário - 2º andar/sala nº 28 - prédio
Bairro: Vila Isabel **CEP:** 20.551-030
UF: RJ **Município:** RIO DE JANEIRO
Telefone: (21)2868-8253 **E-mail:** cep@hupe.uerj.br

Continuação do Parecer: 6.020.713

Investigador	Projeto_CEP.docx	04/04/2023 13:03:37	ROCHA	Aceito
Folha de Rosto	Folha_rosto_1.pdf	04/04/2023 12:59:30	RONILSON GONÇALVES ROCHA	Aceito
Outros	Instrumento.docx	31/03/2023 13:35:40	RONILSON GONÇALVES ROCHA	Aceito
Cronograma	Cronograma.docx	31/03/2023 13:35:05	RONILSON GONÇALVES ROCHA	Aceito
Outros	autorizacao_cardiointensivo.pdf	31/03/2023 13:34:36	RONILSON GONÇALVES ROCHA	Aceito
Outros	autorizacao_cti_posoperatorio.pdf	31/03/2023 13:34:08	RONILSON GONÇALVES ROCHA	Aceito
Outros	autorizacao_cti_geral.pdf	31/03/2023 13:33:31	RONILSON GONÇALVES ROCHA	Aceito
Outros	autorizacao_cti_cardiaco.pdf	31/03/2023 13:32:45	RONILSON GONÇALVES ROCHA	Aceito
Orçamento	Orçamento.docx	31/03/2023 13:31:30	RONILSON GONÇALVES ROCHA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.docx	31/03/2023 13:31:19	RONILSON GONÇALVES ROCHA	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

RIO DE JANEIRO, 25 de Abril de 2023

Assinado por:
WILLE OIGMAN
(Coordenador(a))

Endereço: Av. 28 de setembro, nº77 - CePeM - Centro de Pesquisa Clínica Multiusuário - 2º andar/sala nº 28 - prédio
Bairro: Vila Isabel **CEP:** 20.551-030
UF: RJ **Município:** RIO DE JANEIRO
Telefone: (21)2868-8253 **E-mail:** cep@hupe.uerj.br